

РАЗЛИЧИЕ КОМПЕТЕНЦИИ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Гулсанам Абдуллаевна Ньматова

ТГПУ имени Низами старший преподаватель

кафедры европейских языков

E-mail: sanam.shox@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье представлены некоторые информации о профессиональных знание и умение, характеризующих квалификацию, такие качества, как инициатива, сотрудничество, способность к работе в группе, коммуникативные способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать информацию

Ключевые слова: компетенция, компетентность, коммуникативные способности, знания, умения.

DIFFERENCE OF COMPETENCE AND COMPETENCE

G.A. Nematova

Nizami TGPU

European Languages Department

senior teacher

E-mail: sanam.shox@mail.ru

ABSTRACT

The article presents some information about professional knowledge and skills, characterizing the qualification, such qualities as initiative, cooperation, ability to work in a group, communicative skills, ability to learn, evaluate, think logically,

select and use information

Key words: *competence, competence, communicative ability, knowledge, skills*

Компетенции — только часть, один из элементов системы управления, но в сочетании с культурой управления они обеспечивают максимальный эффект функционирования организации. В отличие от термина «квалификация» компетенции включают помимо сугубо профессиональных знаний и умений, характеризующих квалификацию, такие качества, как инициатива, сотрудничество, способность к работе в группе, коммуникативные способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать информацию [1].

Современные отечественные исследователи предложили свои формулировки: компетенция — это то, на что претендуют, или то, что назначается как должное быть достигнутым [2]. Компетенция включает

совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов [3]. Понятие «компетенция» чаще применяется для обозначения: образовательного результата, выражающегося в подготовленности, «о способленности» ученика, в реальном владении методами, средствами деятельности, в возможности справиться с поставленными задачами [4].

В дальнейших исследованиях (чаще всего в научно- педагогической литературе) компетенцию предлагали рассматривать как производную от компетентности, как определенную сферу приложения знаний, навыков, умений и качеств, которые в комплексе помогают человеку действовать в различных, в том числе и в новых для него ситуациях [5]. Компетентность — это владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личное отношение к ней и предмету деятельности [6].

Компетентность — это доскональное знание своего дела, существа

выполняемой работы, сложных связей, явлений и процессов, возможных способов и средств достижения намеченных целей [7]. Компетентность — интегративное качество личности, сформированное на основе предметных знаний, индивидуально психических качеств, а также практического опыта и проявляющееся в способности и готовности человека к практическому действию и решению практических проблем [8].

Компетентность следует отличать от компетенции - определенной сферы, круга вопросов, которые человек уполномочен решать. Компетенция - понятие многомерное, характеризующее разные сферы деятельности человека: познавательную, общественную, трудовую, бытовую (включая семейную жизнь), культурную.

Компетенции - это обобщенные способы действий, обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной деятельности. Это способности человека реализовывать на практике свою компетентность. Ядром компетенции являются деятельностные способности - совокупность способов действий. Операционально-технологический компонент определяет сущность компетенций. Поскольку реализация компетенций происходит в процессе выполнения разнообразных видов деятельности для решения теоретических и практических задач, то в структуру компетенций помимо деятельностных (процедурных) знаний, умений и навыков, входят также мотивационная и эмоционально-волевая сферы. Важным компонентом компетенций является опыт интеграция в единое целое усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов решения задач.

С.Е. Шишов, ориентируясь на материалы симпозиума «Ключевые компетенции для Европы», состоявшегося в Берне в 1996 г., определяет компетенцию как общую способность специалиста мобилизовать в профессиональной деятельности свои знания, умения, а также обобщенные способы выполнения действий. Компетенции обнаруживаются и проявляются в конкретных ситуациях (социальных и профессиональных обстоятельствах).

Непроявленная компетенция представляет собой скрытую возможность и имеет потенциальный характер. Компетенция - это интеграция знаний, умений и опыта с социально-профессиональной ситуацией. Компетенции широкого радиуса действия, присущие родственным и смежным профессиям относятся к ключевым[.

Ключевые компетенции определяют реализацию специальных компетентностей и конкретных компетенций. Одни и те же ключевые компетенции обеспечивают продуктивность различных видов деятельности. Компетенция не может быть изолирована от конкретных условий ее реализации.

Список литературы

1. Иванов Д. А., Митрофанов К. Г., Соколова О. В. *Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий* : учеб.-метод. пособие. М. : АПК и ППРО, 2005. С. 11.
2. Хуторской А. В. *Педагогическая инноватика методология, теория, практика*. М. : УНД-ДО, 2005. С. 168.
3. Селевко Г. К. *Современные образовательные технологии учеб.пособие для пед. вузов и ин-тов повышения квалификации*. М. : Народное образование, 1998. 255 с.